

МАСЛА И УГЛЕВОДОРОДЫ КАК ВТОРИЧНЫЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОКСА

Усканбеков Ортиғали Яхшибек ўғли¹
Давлаталиев Ойбек Дилшодбек ўғли²

Студент

¹⁻²Наманганского инженерно-строительного института

Tel:+99(899) 923 52 12,

e-mail: ortusk02@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478891>

В последние годы значительно возросла переработка пластмасс из бытовых отходов и других бытовых отходов. Это связано с тем, что свалки рассматривается как временное положение, а не как рациональное решение проблемы напрасно тратить. Механическая переработка является оптимальным вариантом восстановления однородных и относительно чистые потоки пластиковых отходов. Тем не менее, для некоторых пластиков, бывших в употреблении, (несортированные, мелкокусковые, легкие и грязные сорта) этот вариант имеет технические ограничения и, следовательно, другие способы переработки, такие как переработка исходного сырья и следует учитывать рекуперацию энергии. Использование пластиковых отходов в качестве заменителя уголь в сталелитейной промышленности можно рассматривать как экологически эффективную альтернативу решению утилизации пластмасс и переработка пластиковых отходов, которые нелегко утилизировать механическим путем. Интегрированные сталелитейные заводы предлагают два маршрута для пластика переработка отходов: впрыск смешанных пластмассовых отходов в доменную печь через фурмы, процесс, который включает замену пылевидного угля и кокса в качестве восстановителя. агент [1]; и включение пластиковых отходов в угольные смеси в качестве добавок для производства металлургического кокса. Сочетание этих двух маршрутов в стали промышленности, доменных печах и процессах коксования, была продемонстрирована жизнеспособность при в промышленном масштабе и предлагает пути улучшения рекуперации энергии и сырья. переработка, одновременно обеспечивая экономические, социальные и экологические преимущества время [2].

Коксующаяся шихта (В: 23,6 мас. % летучих веществ; 8,9 мас. % золы; 0,57 мас. % с. сера; 352 dd рт (максимальная текучесть по Гизелеру) использовали для приготовления смесей с два пластиковых отходов (Pa и Pb), один каменноугольная смола из побочных продуктов коксового

завода (Та) и три масла, одно синтетическое масло (Q) и две смеси масел на нефтяной основе отходы (R и T)-, которые обычно образуются на разных стадиях производства стали производство.

Пластиковые отходы представляли собой трехкомпонентную смесь Па (70 % ПЭВП, 20 % РР, 5 % LDPE и 5 % РЕТ) и многокомпонентные отходы Рb, в основном содержащий около 55% полиолефинов и 35% ПЭТ и ПС. Одновременно термогравиметрический и дифференциально-термический анализ (ТГ/ДТА) пластмасс, масел и гудрона проводили до 600°C со скоростью 10°C/мин в атмосфере азота. [3]. Изменения пластичности угольной шихты и ее смесей с отходами измеряется с помощью R.V. Пластометр Automazione PL2000 Gieseler в соответствии с Стандартная процедура ASTM D2639. Испытания на со-карбонизацию проводились в полуэкспериментальной печи с подвижной стенкой вместимостью более 15 кг для измерения давления коксования стенки. и производить кокс для оценки механических и химических свойств. время приготовления составило почти 3 ч, а максимальная температура в центре загрузки 950°C. Количество смешанных пластиковых отходов и масла, добавленных в смесь для коксования, составило 2 мас.%. Качество получаемых коксов с целью их использования в доменной печи оценивали по их реакционной способности по отношению к CO₂ при 1100°C в течение 2 ч (CRI) и механическая прочность частично газифицированного кокса (CSR) была измерена НСК метод (ASTM D5341). Холодную механическую прочность оценивали на 10 кг кокс начального размера >50 мм с использованием барабана JIS. Индекс DI150/15 определяется как количество кокса >15 мм, после механической обработки 150 оборотов (JIS K2151)

Использованная литература:

1. Гимаев Р.Н., Кузеев И.Р., Абызгильдин Ю.М. Нефтяной кокс. М. Химия, 1992. 76 с.
2. Кодирова, Г., Шамшидинов, И., & Нажмиддинов, Р. (2020). Исследование процесса получения жидких биоорганических удобрений из биогумуса. in Library, 20(4), 218-222.
3. Нажмиддинов, Р. Ю., Шамшидинов, И. Т., Нишонов, А. А., & Сайфиддинов, О. О. МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДАГИ ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТАДАН ЮҚОРИ СИФАТЛИ АММОНИЙ ФОСФАТЛАРИ ОЛИШ. Achemistry, 150.
4. Eminov, A., Jumanov, Y., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). O 'ZBEKISTON KAOLINLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. Science and innovation, 1(A6), 367-373.

5. Shamshidinov, I., Qodirova, G., Mamurov, B., Najmiddinov, R., & Nishonov, A. (2022). Экстракцион фосфат кислотани оҳактош хомашёси билан нейтраллаш асосида кальций ва магний фосфатли ўғитлар олиш. Science and innovation, 1(A4), 161-169.
6. Qodirova, G., Shamshidinov, I., Sultonov, B., Najmiddinov, R., & Mamurov, B. (2021). Nam-fosfor kislotasini tozalash va uning asosida konsentrlangan fosforli o'g'itlar olish jarayonini o'rganish. Kimyoviy fanlar xalqaro jurnali , 30 (1).
7. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги экстракцион фосфат кислотадан юқори сифатли аммоний фосфатлари олиш. Science and innovation, 1(A4), 150-160.
8. Qodirova, G. (2020). БИОГУМУСДАН СУЮҚ БИООРГАНОМИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. Scienceweb academic papers collection.
9. Ikramov, M., & Sayfiddinov, O. (2022). ОРГАНИК КИСЛОТАЛАР АСОСИДА ПОЛИЕФИР ОЛИШНИ ТАДҚИҚ ЕТИШ. Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(6), 220-222.
- 10 Сайфиддинов, О., & Юсупов, И. (2022). ПОЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(27), 129-132.
11. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., & Sayfiddinov, O. (2022). ЕКСТРАКСИЯ ЖАРAYONDA ФОСФОР КИСЛОТАНИ НОЛОҚЛАРДАН ТОЗЛАШ ВА YUQORI SIFATLI AZOT-FOSFORLI O'G'ITLAR OLIH TADQIQOTLARI. Zamonaviy fanda modellar va usullar , 1 (16), 86-99.
12. Eminov, A., Jumanov, Y. U., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS OF UZBEKISTAN. Science and Innovation, 1(6), 367-373.
13. Сайфиддинов, О., & Ҳусанбоев, З. (2022). КИМЁ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА “КИМУОГАР” ИЛМИЙ ПЛАТФОРМАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Academic research in modern science, 1(13), 154-156.
14. Eminov, A., Jumanov, Y. U., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS OF UZBEKISTAN. Science and Innovation, 1(6), 367-373.
15. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., & Sayfiddinov, O. (2022). PURIFICATION OF PHOSPHORIC ACID FROM IMPURITIES IN THE EXTRACTION PROCESS AND RESEARCH OF OBTAINING HIGH-QUALITY NITROGEN-

PHOSPHORIC FERTILIZERS. Models and methods in modern science, 1(16), 86-99.

16. Сайфиддинов, О., & Усканбеков, О. (2022). НАНО-ЗАРРАЧАЛАРНИНГ ХОССАЛАРИИ ЎРГАНИШ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 18-22.